

Learning Strategies in Relation with Cognitive Abilities of the Learners in FLE

ABSTRACT

The objective of this research is to discover how different types of cognitive abilities affect the process of language learning, more specifically in French as a foreign language (FLE). Like all other fields, foreign language learners learn in their own way. Human beings have their own way of understanding and acquiring knowledge, this is mainly related to their comprehension abilities.

Finding the right learning strategy is closely related to our comprehension abilities for this reason, in this article we will first look at different types of learning strategies. We will look at different branches in this area and look at various definitions and studies. One of the important points that we will demonstrate in the research is this relationship between teaching and learning. Although we will discuss learning strategies in general, we cannot isolate the educational process without the influence of teaching and teachers on learners. Then we will see different types of comprehension skills as this is one of the most important parts of our research and there are unique definitions for cognitive science for different areas of science. After having covered the comprehension capacities of our subject we will see how to apply these different learning strategies to different comprehension capacities in the field of learning French as a foreign language and will examine other studies and examples in this field.

Key Words : Learning strategies, Teaching, FLE, Comprehension abilities, Cognitive abilities.

Les stratégies d'apprentissage en FLE en fonction des capacités cognitives des apprenants

RÉSUMÉ

L'objectif de cette recherche est de découvrir comment différents types de capacités cognitives affectent le processus d'apprentissage des langues, plus précisément en français langue étrangère (FLE). Comme tous les autres domaines, les apprenants de langues étrangères apprennent à leur manière. Les êtres humains ont leur propre façon de comprendre et d'acquérir des connaissances, cela est principalement lié à leurs capacités de compréhension.

Trouver la bonne stratégie d'apprentissage est étroitement lié à nos capacités de compréhension pour cette raison, dans cet article, nous examinerons d'abord différents types de stratégies d'apprentissage. Nous examinerons différentes branches dans ce domaine et examinerons diverses définitions et études. L'un des points importants que nous allons démontrer dans la recherche est cette relation entre l'enseignement apprentissage. Même si nous discuterons des stratégies d'apprentissage en général, nous ne pouvons pas isoler le processus éducatif sans l'influence de l'enseignement et des enseignants sur les apprenants. Ensuite, nous verrons différents types de capacités de compréhension car c'est l'un des les plus importantes parts de notre recherche et il existe des définitions uniques pour les sciences cognitives pour différents domaines des sciences. Après avoir couvert les capacités de compréhension de notre sujet nous verrons la façon d'appliquer ces différentes stratégies d'apprentissage à différentes capacités de compréhension dans le domaine de l'apprentissage du français langue étrangère et examinerons d'autres études et exemples dans ce domaine.

Mots-clés : Stratégies d'apprentissage, enseignement, FLE, capacités de compréhension, capacités cognitives.

Introduction

Chaque être humain possède ses capacités de compréhension uniques. Dans le domaine de l'éducation en particulier, il s'agit d'une des matières les plus importantes et de l'un des éléments principaux des stratégies d'apprentissage (Parisi, Rebok, Xue, Fried, & Seeman, 2012, pp. 1-9). Le but de cet article est de comparer les relations entre les stratégies d'apprentissage utilisées en FLE et leur lien avec les capacités de compréhension.

Depuis que le changement dans l'enseignement des langues est passé à un modèle plus centré sur l'étudiant, comme Puren a cité "La didactique des langues au cours de son évolution récente est passée de la centration sur l'enseignant à la centration sur le système de la langue pour aboutir dans l'approche communicative à une relativement illusoire centration sur l'apprenant" (Puren, 1995, pp. 129-149). Il est nécessaire de comprendre comment chaque apprenant apprend et quelles sont ses capacités cognitives.

Les stratégies d'apprentissage aident les enseignants à comprendre et aident les apprenants à avoir un meilleur environnement d'apprentissage, tandis que ces stratégies aident également les apprenants à comprendre comment ils apprennent et à améliorer leurs processus d'apprentissage. Les différentes stratégies d'apprentissage sont basées sur des capacités différentes. L'objectif principal est la rétention des connaissances, mais pour atteindre cet objectif, différentes méthodes et stratégies doivent être suivies. Apprendre à apprendre implique des stratégies d'apprentissage comme la planification à l'avance, le suivi de ses performances pour identifier les sources de difficulté, la vérification, l'estimation, la révision et l'autotest. Des stratégies comme celles-ci sont parfois enseignées à l'école, mais les enfants n'apprennent généralement pas à appliquer les stratégies au-delà d'applications spécifiques dans des tâches étroitement définies (Nisbet & Shucksmith, 1986, pp. 4-10).

Tout en se concentrant sur différentes stratégies d'apprentissage et capacités cognitives, d'autres liens avec ces domaines sont les méthodes d'enseignement-apprentissage. Cet article va prendre en compte l'aspect pédagogique des styles d'apprentissage en raison de sa relation étroite entre ces deux domaines.

En didactique des langues, cette notion s'inscrit dans une perspective plutôt psycholinguistique puisqu'il s'agit d'analyser et d'expliquer la manière dont l'apprenant acquit une langue étrangère tout en s'impliquant dans son propre apprentissage. Le champ de stratégies d'apprentissage étant très vaste, de ce fait beaucoup de didacticiens s'intéressent sur ce dernier dans la mesure où le concept renvoie à « une méthode de résolution de problèmes », à « une organisation de techniques et de moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif » (Korichi, 2011).

Dans l'apprentissage et l'enseignement des langues, différentes stratégies et méthodes sont utilisées par rapport aux autres domaines, c'est pourquoi dans le dernier chapitre, le lien entre ces domaines sera lié à FLE.

Dans la dernière partie de cette recherche, nous examinerons la relativité des théories de l'apprentissage avec l'enseignement du français (FLE) et nous présenterons d'autres études et exemples qui ont été réalisés dans ces deux domaines.

Les stratégies d'apprentissage

Définition

Le terme « stratégies d'apprentissage » est utilisé dans un sens très large pour identifier un certain nombre de compétences différentes que les chercheurs et les praticiens ont postulé comme nécessaires, ou utiles, pour un apprentissage efficace et la rétention d'informations pour une utilisation ultérieure (Weinsten & Underwood, 1985, pp. 241-245). Ces compétences comprennent les stratégies de traitement cognitif de l'information, telles que les techniques d'organisation et d'élaboration des informations entrantes pour les rendre plus significatives ; des stratégies d'étude actives, telles que des systèmes de prise de notes et de préparation de tests ; et des stratégies de soutien, telles que des techniques pour organiser le temps d'étude, faire face à l'anxiété de performance et diriger l'attention vers la tâche d'apprentissage à accomplir.

Miller a été l'un des premiers chercheurs à étudier les méthodes par lesquelles les individus transforment ou codent les informations entrantes pour les rendre plus faciles à apprendre et à mémoriser (Miller, 1956, pp. 81-97). Weinstein et Mayer les classent en cinq grands groupes. Ces groupes comprennent des stratégies de répétition, d'élaboration, d'organisation, de métacognition et de motivation. Les trois premières catégories de cette classification comportent également des sous-groupes d'activités de base et complexes (Weinstein & Mayer, 1986, pp. 315-327). Şimşek et Balaban expliquent ces catégories comme suit (Simsek & Balaban, 2010, pp. 36-45) :

- Les stratégies de répétition couvrent des activités permettant d'identifier et de répéter des segments importants du matériel donné.
- L'élaboration va au-delà du contenu donné et l'étend avec des informations supplémentaires provenant de l'étudiant.
- L'organisation comprend les activités d'examen et de restructuration du matériel présenté.
- La métacognition concerne généralement la connaissance de soi d'un élève de ses propres capacités dans un domaine d'apprentissage particulier.
- Les stratégies de motivation contiennent les perceptions de l'élève et ses efforts conscients pour performer et se sentir mieux.¹

Les méthodes enseignement

Une méthode d'enseignement est caractérisée par un ensemble de principes, de procédures ou de stratégies à mettre en œuvre par les enseignants pour atteindre l'apprentissage souhaité chez les élèves (Liu & Shi, 2007, pp. 69-71). Ces principes et procédures sont déterminés en partie par la nature de la matière à enseigner et en partie par nos croyances ou théories sur la manière dont les élèves apprennent.

¹ Rehearsal strategies cover activities to identify and rehearse important segments of given material.

- The elaboration goes beyond the given content and expands it with additional information from the student.
- The organization includes the activities of reviewing and restructuring the material presented.
- Metacognition generally relates to a student's self-knowledge of their own abilities in a particular area of learning.
- Motivation strategies contain the student's perceptions and conscious efforts to perform and feel better. (Simsek & Balaban, 2010, pp. 36-45)

Davis suggère que la conception et le choix des méthodes d'enseignement doivent tenir compte non seulement de la nature de la matière, mais aussi de la manière dont les élèves apprennent (Davis & Sumara, 1997, pp. 105-126).

Dans une certaine mesure, la perspective constructiviste est représentée dans les deux approches pédagogiques contrastées que Prosser et Trigwell identifient dans leur instrument, *Approach to Teaching Inventory (ATI)*, une caractéristique de ces inventaires est qu'ils mesurent la réponse d'un groupe à un contexte particulier, plutôt que des caractéristiques plus générales des individus de ce groupe (Prosser & Trigwell, 2006, pp. 405-419). Une approche est clairement centrée sur l'apprenant et vise principalement à amener une compréhension conceptuelle plus profonde et un changement chez les apprenants. En autre approche est plus centré sur l'enseignant et concerne la transmission efficace des informations et des compétences de l'enseignant à l'apprenant. Ces deux approches sont également désignées dans la littérature professionnelle actuelle comme respectivement « instruction guidée au minimum » et « instruction explicite » (Baartman, Bastiaens, Kirschner, & Van der Vleuten, 2006, pp. 153-170).

Apprentissage actif

Mayer commente que « Le constructivisme étant devenu la vision dominante de la façon dont les élèves apprennent, il peut sembler évident d'assimiler l'apprentissage actif à des méthodes d'enseignement actives » (Mayer, 2004, p. 14). Le point de vue constructiviste favorise les méthodes d'enseignement qui se concentrent principalement sur les apprenants jouant un rôle actif et majeur dans l'acquisition d'informations et le développement de concepts et de compétences tout en interagissant avec leur environnement social et physique. Le rôle de l'enseignant devient celui de facilitateur et de guider, plutôt que d'instructeur. L'interaction sociale est l'une des plus importantes et acceptées de l'apprentissage actif, car le langage et la communication sont reconnus dans les salles de classe constructives et, par conséquent, de nombreuses activités de groupe, discussions et apprentissage coopératif sont encouragés.

Enseignement direct

L'enseignement direct se manifeste sous diverses formes et est associé à plusieurs descripteurs différents ; par exemple à l'instruction explicite, à l'instruction systématique, à l'instruction directe, à l'enseignement actif et à l'approche dirigée par l'enseignant. Par exemple à l'instruction explicite, à l'instruction systématique, à l'instruction directe, à l'enseignement actif et à l'approche dirigée par l'enseignant. « Toutes ces formes d'enseignement directs partagent un ensemble de principes de base comprenant la fixation d'objectifs clairs pour l'apprentissage, un enseignement systématique qui progresse de concepts et de compétences simples à plus complexes, un suivi continu des progrès des élèves, des questionnements et réponses fréquents, un réenseignement des contenus si nécessaire, pratique, application et évaluation » (Westwood, 2008, pp. 2-20).

Le modèle générique d'enseignement direct (ou explicite) a été influencé par l'analyse fondamentale de l'enseignement efficace dans laquelle il a identifié les six composantes principales de l'enseignement qui semblaient être le plus clairement associées à des résultats scolaires positifs chez les élèves (Rosenshine & Stevens, 1986, pp. 376-391).

Les six composantes sont :

- L'examen quotidien

- La présentation claire du nouveau matériel
- La pratique guidée par les étudiants
- La correction immédiate et rétroaction de l'enseignant
- La pratique indépendante
- Les revues hebdomadaires et mensuelles.

Instruction directe

Le modèle le plus formel d'enseignement direct a été conçu par Engelmann en 1980, avec à plusieurs reprises plus tard Becker, Carnine and Gersten en 1988. Dans le domaine de mathématiques par Silbert en 1981 et par Dixon en 1980 et d'autres. Cette forme de prestation de programmes hautement dirigée par les enseignants a adopté la forme en majuscules pour son titre - Instruction directe. L'approche était à l'origine associée au programme commercialisé appelé

« Plus récemment, les documents publiés sur l'instruction directe ont été élargis pour couvrir l'écriture, l'orthographe, la compréhension de la lecture, les mathématiques et la résolution de problèmes pour une gamme d'âge et de capacités beaucoup plus large » (Westwood, 2008, pp. 2-20).

Enseignement interactif en classe entière

Une forme beaucoup moins structurée d'enseignement direct - l'enseignement interactif pour toute la classe - a été un peu plus acceptée, en particulier au Royaume-Uni. Les études des méthodes d'enseignement utilisées dans les pays où les élèves réussissent extrêmement bien dans les enquêtes internationales sur les résultats semblent indiquer que les enseignants de ces pays utilisent largement et efficacement des méthodes d'enseignement interactives pour toute la classe. Selon Meguid et Collins, « Les étudiants considéraient PollEverywhere comme une innovation pédagogique efficace qui encourageait une rétention continue plus profonde de l'information. Il s'est avéré être un outil pédagogique efficace pour surveiller les progrès des étudiants et identifier les lacunes. C'est un avantage dans un module où l'interactivité est considérée comme important » (Abdel Meguid & Collins, 2017, pp. 229-241).

Exemples de stratégies

Stratégies de répétition	Apprentissage par cœur : répéter les documents à voix haute.
	Apprentissages plus complexes : répéter les mots clés à voix haute, recopier le matériel, prendre des notes, souligner les passages importants.
Stratégies d'élaboration	Apprentissage par cœur : former des images mentales associées avec le matériel, générer des phrases qui relient les éléments à apprendre à des éléments plus familiers, utilisation de moyens mnémotechniques.
	Apprentissage plus complexes (significatifs) : paraphraser, résumer, créer des analogies, prendre des notes qui dépassent le matériel, poser et répondre à des questions, décrire comment la nouvelle information est reliée aux connaissances déjà acquises.
Stratégies d'organisation	Apprentissage par cœur : subdiviser une liste en différentes parties.
	Apprentissages plus complexes (significatifs) : dégager les grandes lignes du texte, créer une hiérarchie ou un réseau de concepts, créer des diagrammes démontrant les relations entre les concepts.
Stratégies de contrôle de la compréhension	Se poser des questions pour vérifier sa compréhension, agir lorsqu'on ne comprend pas, se questionner a priori ou établir des objectifs et en évaluer l'atteinte, modifier les stratégies si nécessaire.

Stratégies affectives	Créer et maintenir sa motivation, porter attention, maintenir sa concentration, gérer son anxiété, gérer son temps.
-----------------------	---

Tableau 1 : Stratégies d'apprentissage présentées d'après (Weinstein & Mayer, 1986)

Les méthodes d'enseignement-apprentissage

« L'association de ces deux termes, courante comme un raccourci pratique dans la littérature didactique, tente néanmoins de faire exister dans une même lexie deux logiques complémentaires, celle qui pense la question de la méthodologie et de la méthode d'enseignement, et celle qui envisage l'activité de l'apprenant et la démarche heuristique qui la sous-tend » (Cuq, 2003, p. 51). Ces deux termes sont étroitement liés dans le domaine éducatif non pas en raison de leur relation constante dans le processus d'apprentissage, mais ils doivent également être considérés sérieusement en termes de conception d'expériences d'apprentissage.

« Le complexe enseignement-apprentissage s'inscrit dans la pratique qui a l'action comme élément constituant fondamental : l'enseignant met en pratique des dispositifs au sein desquels l'apprenant mobilise plusieurs fonctions qui, à terme, stabiliseront le savoir transmis » (Sarremejane & Lémonie, 2011, pp. 285–301).

« Les stratégies peuvent être appréhendées selon différents modèles mais toutes partagent des points communs : elles sont toujours le produit d'une volonté de l'apprenant ; l'apprenant doit avoir conscience qu'elles s'accordent à son environnement ; il ne doit pas rencontrer d'obstacle à leur mise en place et il doit avoir été témoin de leur efficacité pour les renouveler. L'élaboration de stratégies est donc étroitement liée à l'apprenant » (Olmo, 2016).

Comme nous pouvons le voir à partir de ces points, l'enseignement-apprentissage est également très important pour comprendre les apprenants et leurs besoins. Pour cette raison, avant de passer la prochaine partie plus scientifique, il était essentiel de bien comprendre les besoins de nos apprenants avant de regarder comment ils apprennent. Pour le comprendre, nous devons examiner le domaine de la cognition. La cognition a une grande variété d'utilisations dans divers domaines pour comprendre quels domaines sont liés à notre recherche, nous examinerons différentes descriptions du cognitif. Certains sont plus liés à nos recherches comme la psychologie cognitive tandis que d'autres sont moins liés comme l'informatique cognitive, mais il est important de comprendre ces domaines cognitifs car tous soutiendront notre compréhension du comportement des apprenants et/ou nous aideront à créer de nouveaux programmes pour améliorer le processus d'apprentissage de nos apprenants.

Les différents types de capacités cognitives

Dans cette partie, nous examinerons les capacités cognitives de l'apprenant à différencier. Il est essentiel de le savoir car ces capacités cognitives déterminent la façon dont les intérêts de nos apprenants changent, ainsi que leur motivation et leur volonté.

« La fonction cognitive est un terme large qui fait référence aux processus mentaux impliqués dans l'acquisition de connaissances, la manipulation de l'information et le raisonnement. Les fonctions cognitives comprennent les domaines de la perception, de la mémoire, de l'apprentissage, de l'attention, de la prise de décision et des capacités linguistiques » (Kiely, 2014, pp. 974–978).

« Deux des objectifs pédagogiques les plus importants sont de promouvoir la rétention et de promouvoir le transfert (ce qui, lorsqu'il se produit, indique un apprentissage significatif). La rétention est la capacité de se souvenir de la matière à un moment ultérieur de la même manière qu'elle a été présentée pendant l'instruction » (Weinstein & Mayer, 1986, pp. 315-327).

Pourquoi la cognition ?

Dans cette recherche, nous nous concentrons sur la cognition car ce domaine prend en compte la façon dont les gens apprennent, pensent et comprennent. L'importance de ce domaine est davantage liée à l'éducation de nos jours, car nous ne considérons pas le cerveau comme un référentiel passif de compétences et de faits. Nous pouvons voir quelques exemples de pourquoi le processus cognitif est important élaboré par Kruse:

1. Le cerveau est notre organe d'apprentissage.
2. Le cerveau cherche constamment un sens.
3. Le cerveau est un processeur dynamique d'informations.
4. Nous pouvons améliorer ou inhiber le fonctionnement du cerveau.
5. L'apprentissage est un « acte sociocognitif » liant l'interaction sociale, le traitement cognitif et le langage de manière interactive.
6. Les activités multisensorielles qui intègrent des compétences et des faits dans des expériences naturelles semblent améliorer la recherche de sens du cerveau.
7. Une journée d'école au cours de laquelle une « connectivité » existe entre les concepts enseignés améliore la recherche de sens du cerveau.
8. Le rythme de l'instruction semble influencer la recherche de sens du cerveau.
9. Information délivrée dans le contexte de l'élève, liée à sa compréhension préalable et passer d'un niveau concret à un niveau abstrait du traitement semble améliorer la recherche du sens par le cerveau.
10. Apprendre (au-delà d'un niveau perceptif) oblige l'élève à « agir sur l'apprentissage » Agir ici signifie que l'implication (Kruse, 1998, pp. 73-79).²

Nous pouvons clairement voir à partir de ces exemples que les processus cognitifs sont une partie très importante du processus d'apprentissage et de l'éducation, mais pour mieux comprendre dans la partie suivante, nous examinerons différentes définitions de la cognition.

Les différentes définitions des capacités cognitives

En raison de la nature scientifique et de l'élément humain, le domaine cognitif a des définitions différentes selon le domaine auquel il est lié. Notre objectif principal sera la cognition en relation avec

² "1. The brain is our learning organ.

2. The brain constantly searches for meaning.

3. The brain is a dynamic processor of information.

4. We can enhance or inhibit the operation of the brain.

5. Learning is a "sociocognitive act" tying social interaction, cognitive processing, and language together in an interactive manner.

6. Multi-sensory activities that embed skills and facts into natural experiences appear to enhance the brain's search for meaning.

7. A school day in which "connectiveness" exists between concepts taught enhances the brain's search for meaning.

8. The pace of instruction appears to influence the brain's search for meaning.

9. Information delivered within the student's context, tied to his or her prior understanding, and moving from a concrete to abstract levels of processing appears to enhance the brain's search for the meaning.

10. To learn (beyond a perceptual level) requires the student to "act on the learning" Act here means that involvement. (Kruse, 1998)"

l'apprentissage, mais pour élaborer davantage le concept dans la partie suivante, nous verrons différents domaines cognitifs.

La Science Cognitive

« La science cognitive est l'étude interdisciplinaire de l'esprit et de l'intelligence, englobant la philosophie, la psychologie, l'intelligence artificielle, les neurosciences, la linguistique et l'anthropologie. Ses origines intellectuelles remontent au milieu des années 1950, lorsque des chercheurs dans plusieurs domaines ont commencé à développer des théories de l'esprit basées sur des représentations complexes et des procédures de calcul » (Andler, 2006).

« Ses origines organisationnelles remontent au milieu des années 1970, lorsque la Cognitive Science Society a été créée et que la revue Cognitive Science a commencé. Depuis lors, plus d'une centaine d'universités d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie ont mis en place des programmes de sciences cognitives, et de nombreuses autres ont institué des cours de sciences cognitives » (Thagard, 2020).

Il est nécessaire de comprendre différentes définitions de la « cognition », mais sans aucun doute la plus importante pour comprendre ce qu'est la « cognition » en sciences cognitives. Comme on peut le voir d'après la description de l'Andler, c'est un domaine assez populaire de nos jours. Car la plupart des technologies d'innovation font appel aux sciences cognitives. Bien sûr, lorsque nous parlons de cognition et de technologies, nous pensons généralement à l'intelligence artificielle, mais de nos jours, d'autres branches comme l'apprentissage automatique profitent également des sciences cognitives.

La Psychologie Cognitive

« La psychologie cognitive est l'investigation scientifique de la cognition humaine, c'est-à-dire de toutes nos capacités mentales - percevoir, apprendre, se souvenir, penser, raisonner et comprendre. Fondamentalement, la psychologie cognitive étudie la manière dont les gens acquièrent et appliquent des connaissances ou des informations. Il est étroitement lié à la science cognitive hautement interdisciplinaire et influencé par l'intelligence artificielle, l'informatique, la philosophie, l'anthropologie, la linguistique, la biologie, la physique et les neurosciences » (Lu & Doshier, 2007).

« La psychologie cognitive dans sa forme moderne incorpore un ensemble remarquable de nouvelles technologies en science psychologique. Bien que les enquêtes publiées sur la cognition humaine remontent au « De Memoria » d'Aristote » (Hothersall, 1984, p. 254). « Les origines intellectuelles de la psychologie cognitive ont commencé avec des approches cognitives des problèmes psychologiques à la fin des années 1800 et au début des années 1900 dans les travaux de Wundt, Cattell et William James » (Boring, 1950).

Puisque nous nous intéressons aux capacités cognitives des apprenants, il est important pour nous de comprendre la psychologie cognitive pour cette raison, c'est notre principal intérêt dans cette recherche. Il couvre tous les domaines liés à la pensée, l'apprentissage, le raisonnement et la compréhension. Ces domaines sont le centre de l'éducation et la clé pour comprendre comment les apprenants apprennent vraiment. Chaque être humain est unique à sa manière de comprendre son comportement est déjà une tâche assez difficile pour les enseignants, en revanche comprendre comment ils apprennent, pensent ou découvrent ce qui les motive est un niveau de difficulté complètement différent. Comme nous pouvons le voir dans la description de la psychologie cognitive, si nous voulons comprendre les capacités cognitives des apprenants, nous devons nous concentrer sur

ce domaine qui nous aidera à comprendre les capacités cognitives des apprenants et nous aidera également à créer le contenu pédagogique pour ces apprenants ou à adapter le contenu nous utilisons déjà.

L'informatique cognitive

« L'informatique cognitive est un domaine émergent inauguré par la confluence synergique de la science cognitive, de la science des données et d'un éventail de technologies informatiques. Les théories des sciences cognitives fournissent des cadres pour décrire divers modèles de cognition humaine, y compris la façon dont l'information est représentée et traitée par le cerveau. La science des données fournit des processus et des systèmes pour extraire des connaissances à partir de données structurées et non structurées » (Gudivada, 2016, pp. 3-38).

Comme nous pouvons le voir, l'informatique cognitive est utilisée dans le domaine technologique depuis un certain temps déjà. Habituellement, la perception, la rétention et la représentation des données dans la technologie d'aujourd'hui comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont basées sur notre cerveau. D'une certaine manière, nous essayons de créer un modèle de notre cerveau dans un environnement virtuel.

« L'informatique cognitive utilise les théories, les méthodes et les outils de la discipline informatique pour modéliser la cognition humaine. Les progrès récents de la science des données et des disciplines informatiques - processeurs neuromorphiques, mégadonnées, modélisation prédictive, apprentissage automatique, compréhension du langage naturel et cloud computing - accélèrent les progrès des sciences cognitives et de l'informatique cognitive » (Gudivada, 2016, pp. 3-38).

Comme Gudivada l'explique, l'utilisation de l'informatique cognitive occupe une place vitale dans les récents développements technologiques. C'est relativement moins relatif à notre domaine de recherche mais il est important de comprendre l'utilisation de la cognition dans le domaine technologique car éventuellement les données de nos apprenants, comme les préférences, l'âge, les motivations, pourraient un jour nous présenter comme faisant partie d'un programme d'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle. Même si c'est une autre possibilité, voir comment ces domaines traitant des données cognitives nous aideraient certainement à mieux comprendre les capacités cognitives humaines.

La Biologie Cognitive

« La biologie cognitive repose sur l'hypothèse que le niveau moléculaire est fondamental pour la cognition et adhère à un principe de complexité minimale, qui stipule que le moyen le plus efficace d'étudier un trait de la vie est de l'étudier au niveau le plus simple auquel il se produit » (Kováč, 2000, pp. 51-69).

La biologie cognitive est à la fois pertinente et perturbatrice dans le domaine de notre recherche. Premièrement, comme l'explication de Kováč traitant du processus cognitif au niveau moléculaire et considérant qu'il sera plus facile d'étudier et de mieux comprendre. C'est la proposition principale de notre recherche car l'identification des capacités cognitives des apprenants nous aidera à identifier comment ils veulent apprendre ou comment ils apprennent mieux. Car après avoir découvert quels sont les centres d'intérêt et les zones de confort des apprenants, nous pouvons modifier la présentation de sujets complexes qui seraient difficiles à comprendre pour un apprenant dans une méthode

générale. D'autre part, la biologie cognitive soutient l'idée d'évolution. Ce qui signifie dans notre domaine que les apprenants peuvent avoir une préférence d'apprentissage ou de capacités cognitives à un moment de leur vie, mais cela ne signifie pas qu'ils conserveront la même façon d'apprendre toute leur vie. Pour éviter un tel résultat lorsque nous identifions les capacités cognitives d'un apprenant, nous devons garder à l'esprit qu'il ne s'agira pas d'une évaluation sommative mais plutôt d'une évaluation de processus dont nous aurons besoin pour surveiller les progrès des apprenants et garder à l'esprit les changements des préférences des apprenants.

Après avoir compris les stratégies d'apprentissage, la relation entre l'apprentissage-enseignement et les différents domaines cognitifs et leurs définitions, nous pouvons maintenant relier notre sujet au FLE. Il est important de comprendre que dans le domaine de l'enseignement des langues, le processus d'apprentissage est légèrement différent des autres domaines. En raison de l'aspect social des langues et de leur nature en constante évolution, nous devrions traiter l'apprentissage différemment dans ce domaine comme en FLE.

Capacité cognitive et l'éducation

Comme nous l'avons indiqué dans les parties précédentes, l'éducation et la cognition sont également étroitement liées car pendant le processus d'apprentissage, chaque apprenant utilise ses propres capacités cognitives pour apprendre, traiter, comprendre et enfin utiliser les connaissances acquises. Étant donné que chaque être humain est unique à sa manière, il est également possible qu'il soit également unique dans sa façon d'apprendre.

Par exemple, Brooks et Brooks déclarent que « la vision verticale traditionnelle du programme d'études a abouti à un système d'éducation dirigé par un manuel et enseigné à un rythme rapide, ce qui a causé à de nombreux élèves des difficultés dans le traitement cognitif de l'information » (Brooks & Brooks, 1993).

Nous pouvons voir que depuis les recherches de Brooks et Brooks, peu de choses ont changé en termes d'application dans l'éducation formelle. Bien sûr, de nos jours, nous avons des approches plus communicatives et actives, mais lorsqu'il s'agit de les appliquer dans la vie réelle, nous ne pouvons malheureusement pas les voir dans la vie réelle.

Kruse ajoute également que « le rôle traditionnel des enseignants doit également changer. Les enseignants doivent être formés et organisés en équipes composées de différents niveaux ou spécialités de contenu » (Kruse, 1998).

Ainsi, nous pouvons comprendre qu'il est également important d'enseigner aux enseignants comment enseigner. Parce que, comme nous l'avons mentionné précédemment, même si nous avons de nos jours de nouvelles approches innovantes et qu'elles ont été utilisées pour enseigner à ces enseignants par une méthode traditionnelle, les enseignants ne peuvent pas appliquer ces nouvelles approches à leurs propres cours car ils ne les ont pas expérimentés en vrai vie.

L'une des choses les plus importantes que nous devons comprendre à propos du cerveau humain est que nous avons un potentiel infini et pour le débloquent, nous devons apprendre, mais ce processus ne doit pas être ennuyeux ou démotivant. À propos de ce sujet, Kruse conclut sa recherche avec des mots similaires : « Peut-être que le facteur le plus critique suggéré par la recherche cognitive est que du potentiel d'apprentissage du cerveau. Il apparaît que le potentiel d'apprentissage de cet organe est

illimité si les pratiques et méthodes pédagogiques « complètent, ne compliquent pas » sa recherche de sens » (Kruse, 1998).

Cognitif Grammaire

La grammaire cognitive a en fait été développée dans les années 1970 sous le nom de "grammaire spatiale", mais nous pouvons voir que davantage de recherches ont été effectuées dans le domaine il y a environ une décennie. Par Langacker, il est décrit comme suit :

« Grammaire cognitive. Ce cadre offre une vision complète mais cohérente de la structure du langage, avec les avantages supplémentaires d'être intuitivement naturel, psychologiquement plausible et empiriquement viable. Il s'agit néanmoins d'une vision résolument non standard pour laquelle une formation orthodoxe en linguistique donne peu de préparation. » (Langacker, 1986)³

Comme il le décrit dans son livre, il ne néglige pas complètement la grammaire, mais il a plutôt un regard différent sur elle et l'aspect cognitif de cela est fondamentalement ce que nous avons dans tous les processus d'apprentissage.

Dans une recherche similaire dans le domaine de l'apprentissage du français et de la grammaire cognitive, Liu et Zhichao mentionnent que (Liu & Zhichao, 2020, p. 11):

« ... En didactique du FLE, l'enseignant doit essayer de construire ou bien de retrouver un mécanisme langagier commun déduit à travers la langue étudiée et la langue des apprenants, pour que les sens de certaines unités lexicales et grammaticales compliquées et implicites puissent émerger naturellement dans la pragmatique de langue. »

Relation avec l'apprentissage de FLE

En FLE comme dans toute autre méthode d'enseignement des langues, nous utilisons 4 compétences, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Ce sont les principales compétences qu'un apprenant doit acquérir afin d'utiliser la langue dans la vie réelle. En théorie, ce sont les 4 compétences principales que nous utilisons dans notre vie de tous les jours, mais malheureusement, dans un cadre d'apprentissage, les apprenants ne peuvent pas les apprendre très facilement. Surtout les apprenants qui vivent dans un pays non francophone sont moins susceptibles de s'exposer à la langue et cela crée des problèmes en termes de communication. Au cours du processus d'apprentissage, les apprenants sont généralement exposés à la lecture, à l'écoute, à la parole et à l'écriture dans des contextes et des sujets différents. Même si cela aide l'apprenant à apprendre différents vocabulaires et sujets en termes de sujets complexes, les apprenants peuvent avoir des difficultés à comprendre le sujet ou peuvent prendre plus de temps que leurs pairs. L'utilisation de différentes stratégies d'apprentissage en fonction des capacités cognitives des apprenants aiderait les apprenants à suivre le sujet plus facilement.

Il existe différentes recherches dans le domaine des stratégies d'apprentissage et des stratégies d'apprentissage du français. Ballinger, dans sa recherche, examine la bi littératie et les stratégies d'apprentissage réciproque en immersion française et comment peuvent être mises en œuvre dans la pédagogie inter linguistique (Ballinger, 2013, pp. 131-148). Dans une autre recherche, Mnknjian

³ "Cognitive Grammar. This framework offers a comprehensive yet coherent view of language structure, with the further advantages (I would argue) of being intuitively natural, psychologically plausible, and empirically viable. It is nonetheless a decidedly nonstandard view for which orthodox training in linguistics gives little preparation." (Langacker, 1986, pp. 1-40)

recherche des stratégies efficaces pour améliorer l'expérience d'apprentissage des langues en classe de FLS, démontre également différents types de stratégies (Mnknjian, 2016, pp. 21-24). En outre, Korkmaz examine les stratégies d'apprentissage d'une troisième langue des apprenants de l'anglais qui étudient l'allemand ou le français dans ses recherches et dit (Korkmaz, 2013, pp. 92-104):

« Un autre point qui ressort de cette étude concerne la méthodologie d'enseignement des langues qui est si efficace pour apprendre une langue, pour avoir des attitudes positives envers l'apprentissage des langues » (Humphreys & Spratt, 2008, pp. 313-335). Çetintaş atteste que les raisons de ne pas enseigner une langue étrangère en Turquie, sont d'utiliser des méthodes d'enseignement inefficaces et des politiques d'enseignement des langues incohérentes (Çetintaş, 2009, pp. 11-23).

Korkmaz dans son étude « L'apprentissage d'une langue dans des contextes scolaires a révélé certaines limitations telles que le temps insuffisant et l'exposition à des tâches réceptives sous la forme d'exercices de vocabulaire et de grammaire plutôt que de tâches et d'exercices productifs visant à développer des capacités de communication » (Korkmaz, 2013, pp. 92-104).

Comme Korkmaz et Çetintaş l'ont mentionné dans leurs recherches, il existe certaines limitations en termes d'enseignement des langues, en particulier dans l'éducation formelle. Dans leurs recherches, ils ont pris en compte le système éducatif en Turquie et il est malheureusement vrai que la communication qui est l'un des plus éléments importants de l'apprentissage des langues n'est pas pris en compte pendant le processus d'apprentissage. Il est également possible de voir ce problème dans le domaine du FLE. Les méthodes d'apprentissage centrées sur la grammaire sont l'un des domaines les plus critiques dans l'apprentissage des langues par les apprenants. Cette méthode permet aux apprenants de mémoriser les structures grammaticales et les conjugaisons mais malheureusement elle ne leur permet pas de pratiquer la langue qui les aiderait à parler, écouter et comprendre les autres dans le monde réel.

Un autre problème, en particulier dans l'éducation formelle, est celui des limitations de temps mentionnées par Korkmaz. Dans un programme standard, il n'y a malheureusement pas assez d'heures de cours de langue pour apprendre ou enseigner efficacement la langue.

« Les stratégies d'apprentissage des langues ont attiré l'attention dans le domaine de l'apprentissage des langues depuis les années 1970, car le terme donne un aperçu du processus d'apprentissage en démontrant comment les apprenants contrôlent activement et de manière constructive leur apprentissage afin de devenir des apprenants efficaces Cohen (1998), O'Malley & Chamot (1990), Oxford (1990), Rubin (1975) » (Wasilewska, 2012, pp. 492-499).

« D'autre part, la notion d'"autorégulation", qui est l'un des derniers développements en matière d'apprentissage en L2, est devenue un terme significatif car elle fait référence aux apprenants qui contrôlent leur processus d'apprentissage, fixent des objectifs d'apprentissage et utilisent des stratégies efficaces pour améliorer leur apprentissage » (Tomak, 2017, pp. 23-41).

Par conséquent Köksal « La notion de « stratégies d'apprentissage des langues auto-régulées », qui suggère des stratégies planifiées et orientées vers des objectifs employées par les apprenants pour prendre le contrôle de leur apprentissage est apparue dans le processus d'apprentissage L2 » (Köksal & Dündar, 2017, pp. 397-425).

Il est important que les enseignants comprennent comment leurs apprenants apprennent afin de leur offrir de meilleures expériences d'apprentissage, mais comme Tomak l'a cité, l'autorégulation et

l'autonomie dans l'apprentissage des langues sont également très importantes. Surtout en termes de système d'éducation que nous avons mentionné précédemment avec le temps limité des cours. De plus, dans ce mode d'apprentissage autorégulateur, l'un des concepts les plus importants est la motivation des apprenants et sans la bonne motivation, ils pourraient perdre leur intérêt et cela ralentirait leur processus d'apprentissage et leur volonté d'apprendre. Comme Köksal l'a mentionné, il est important que les apprenants contrôlent leurs propres processus d'apprentissage, mais savoir comment ils apprennent apprendrait également les aiderait à rendre ce processus d'autorégulation moins problématique.

Sur la base du contexte turc, Demirel a étudié les Stratégies d'apprentissage des langues utilisé par les étudiants universitaires et a cherché à révéler si leur utilisation des stratégies d'apprentissage crée une différence en ce qui concerne le sexe et la réussite scolaire (Demirel, 2012, pp. 141-153). Selon les résultats de l'étude, il a été remarqué que les étudiants universitaires ont un niveau moyen de Stratégies d'apprentissage des langues, et ils utilisent principalement la compensation, et ils utilisent simplement des stratégies de mémoire. En ce qui concerne les résultats en termes de compétence, il a été constaté qu'à mesure que le niveau d'utilisation des stratégies linguistiques augmente, les acquis des élèves augmentent également. Dans une autre étude, Yağlı a examiné les différences entre l'apprentissage et la réussite auto-régulés des élèves. Les résultats de recherche de l'étude ont montré qu'il existe une relation significative entre le rendement et les compétences d'autorégulation des élèves (Yağlı, 2014, pp. 108-116).

Conclusion

À la suite de cette recherche, il est clair qu'il existe un lien important avec l'apprentissage des langues et les capacités cognitives et les stratégies prédéterminées qui ne suffisent pas à couvrir tous les besoins des apprenants et qui doivent également être adaptées. La création de stratégies d'apprentissage plus personnalisées devrait être liée aux capacités cognitives des apprenants et à leur intérêt à créer un environnement d'apprentissage plus efficace. Nous pouvons voir dans la première partie de la recherche que le domaine cognitif a des applications et des définitions uniques dans différents domaines et pour cette raison, le choix de la bonne méthode d'apprentissage est crucial pour l'apprentissage des langues.

Il ressort de la deuxième partie de cette recherche qu'une bonne stratégie d'apprentissage n'est pas suffisante lorsqu'il s'agit d'éducation formelle et pour cette raison, des méthodes d'enseignement / d'apprentissage doivent être mises en œuvre et l'enseignant doit également être conscient des stratégies d'apprentissage. Parce que dans un environnement de classe, l'enseignant doit être en mesure de fournir les informations et les conseils nécessaires aux apprenants pour leurs stratégies d'apprentissage et leurs capacités cognitives respectives.

Permettre aux apprenants d'apprendre à leur manière, ils doivent également être conscients de leurs propres méthodes d'apprentissage. L'un des domaines que nous avons examinés dans cette recherche était le domaine cognitif. La psychologie cognitive en particulier est un domaine important que nous devons examiner afin de comprendre comment les humains apprennent, pensent, comprennent et traitent les connaissances qu'ils ont acquises. Aussi pour mieux comprendre ce domaine, nous avons examiné différentes définitions du cognitif. Il était important d'examiner ces définitions afin d'avoir une compréhension plus globale de la psychologie humaine et des sciences cognitives.

À la fin de la partie des définitions cognitives, nous avons également examiné la pertinence entre la cognition et l'éducation. Comme indiqué dans de nombreuses recherches, il est essentiel de comprendre les capacités cognitives pour élaborer davantage sur les capacités mentales des humains et dans le domaine de l'éducation, tous les contributeurs devraient avoir une compréhension de l'esprit humain. Ces contributeurs incluent également les apprenants, mais plus important encore, les personnes qui créent et développent des programmes pédagogiques doivent toujours tenir compte des capacités cognitives des apprenants.

Dans la dernière partie de la recherche, nous avons vu différentes recherches et leurs résultats dans le domaine correspondant des stratégies d'apprentissage dans l'enseignement / l'apprentissage de la langue française. Il ressort clairement de ces recherches que les apprenants en langues doivent être plus conscients des stratégies que les autres élèves pour surmonter leurs barrières linguistiques et les aider à s'immerger dans la langue. Dans le domaine du FLE et plus généralement de l'apprentissage des langues, nous avons vu que certains chercheurs identifiaient des problèmes liés aux capacités cognitives des apprenants. L'un des points soulevés dans ces recherches était le choix de la mauvaise méthode d'enseignement en classe. Habituellement, la méthode préférée pour l'apprentissage des langues est une approche basée sur la grammaire, ce qui entraîne un manque de communication en classe. Les apprenants qui expérimentent cette méthode d'apprentissage apprennent généralement la langue par cœur, ce qui les rend généralement bons pour la communication écrite mais pas pour la communication verbale. Un autre point mentionné dans ces recherches était également la limitation du temps, que les apprenants n'ont pas assez de temps pour être exposés aux langues.

Selon les résultats de cette recherche et la comparaison de ces domaines connexes, il y aura une partie des suggestions sur ce qui peut être fait afin d'améliorer le processus d'apprentissage et d'enseignement des apprenants et des enseignants.

Suggestion

Dans cette recherche, nous pouvons voir que les stratégies d'apprentissage affectent la façon dont les apprenants apprennent les langues étrangères et les stratégies d'enseignement sont un élément important pour modifier les cours de langues étrangères en fonction des besoins des apprenants. Dans l'enseignement formel des langues, les enseignants suivent généralement les directives ou le programme créé par l'institution ou le gouvernement. Selon nos résultats, les différentes capacités cognitives des apprenants peuvent avoir un impact sur leur façon d'apprendre des matières complexes. Il peut être conseillé qu'au lieu de créer un programme pour différents niveaux d'apprenants, il puisse y avoir des modules d'activités de communication qui peuvent être utilisés en groupe et d'autres sous-branches qui se concentreront davantage sur les capacités cognitives des apprenants et présenteront les sujets complexes dans une catégorie d'intérêt prédéterminée.

On peut également suggérer que l'utilisation de dispositifs technologiques aiderait grandement l'adaptation et l'application de cette méthode. Notamment la catégorisation des apprenants, la création et la distribution de supports personnalisés pour les apprenants.

En relation avec nos recherches et d'autres recherches réalisées dans le domaine de l'apprentissage des langues qui soulignent la durée des cours et l'utilisation d'une approche basée sur la grammaire plutôt que d'approches d'apprentissage actives, nous pouvons suggérer qu'en utilisant des approches nécessaires en fonction des capacités cognitives des apprenants, nous pouvons accélérer le temps

passé sur des sujets complexes et nous pouvons créer un environnement de classe qui serait plus confortable pour les apprenants.

Pour conclure la partie suggestion, nous pouvons résumer que l'apprentissage ne peut pas être généralisé et qu'il est important de garder à l'esprit les besoins et l'intérêt des apprenants pendant l'enseignement. Dans un environnement de classe surpeuplé, il est déjà difficile de maintenir l'attention des apprenants en pensant à la façon dont chaque apprenant apprend et en accordant une attention particulière à chacun d'eux peut être très difficile pour l'enseignant. Pour cette raison, il devrait y avoir des programmes ou des méthodes plus individualisés afin de créer une égalité des chances dans la classe au lieu de se concentrer sur un groupe d'apprenants et de laisser les autres perdre leur motivation. Cela s'applique à tous les domaines de l'éducation formelle, mais en particulier dans l'apprentissage des langues, il est beaucoup plus important pour les apprenants de ces matières complexes de communiquer et si un apprenant se sentait mal à l'aise, démotivé ou en échec au cours d'un processus d'apprentissage déjà limité, cela affecterait sa confiance et motivation qui est l'une des parties les plus importantes de l'utilisation d'une langue dans la vie réelle.

Extended Abstract

In this research we are looking at how learners' cognitive abilities can affect their language learning skills in FLE. The main objective of this research is to elaborate different fields which are important in learning processes. For that purpose, we have started with learning strategies which is one of the most important fields in education but unfortunately mostly disregarded by learners and educators because usually everyone considers it as an innate ability to learn, to some extent it is correct but in the complex fields such as learning languages we cannot simply use the method which we can use while studying for a history exam. For that reason, learners should be aware of how they learn to learn the complex subjects faster and easier and teacher should know about learning strategies firstly to help their learners understand it and then help them organise the lessons, activities, tasks, and programs so they can be more coherent with the needs of the learners in the classroom. Firstly, we defined what does learning strategy mean and gave some definitions related to this field from other research papers. Next, we elaborated some popular learning strategies like direct learning and active learning. After explaining the concept and the approaches in the end of that part we looked at different strategies in a table form with some examples of their possible applications.

In the next part we mentioned a relation between learning and teaching. It was important to add this part to this research because even if our focus was learners and their cognitive abilities, we cannot ignore the impact of teaching in learning process too. In the end classroom environment has two main actors; learners and teachers, even the density of interaction between those two usually depends on the approach or method that being used in the classroom, we cannot completely omit the role of the teacher in the classroom. We have used different definitions to understand and explain what is learning and teaching and their relationship in the education field.

Following part of ours is about cognition which is our focus in this research which would help us to understand cognitive abilities of the learners. Cognition had different usage in different fields thus we started with explanation and definition of those fields of Cognitive sciences. The reason of explaining those fields and definitions separately is to understand better what cognition is. As we have mentioned in the research too, of course cognitive psychology is more related to our field but learning about informatic cognition also help us define the cognition and as suggested in that part it might be necessity for us to learn about it because of the new innovative education technologies. Since artificial intelligence, machine learning and big data analytics are getting more and more important in our day-to-day life, it is inevitable those technologies to change the education field too. Towards the end of that part, we also mentioned the relation and importance of cognition and education.

As a part of our research, we have also examined cognitive abilities and its relation with FLE. We have found research that conducted in Turkey which pointed out problems that directly and indirectly related to cognitive abilities and method of learning-teaching.

In the end of our research, we have concluded our research and summarize the problems, findings and subjects in the research, also in the last part of the document there has been some suggestion related to solution of the problems in the education field and learning processes.

Bibliographie

- Abdel Meguid, E., & Collins, M. (2017). Students' perceptions of lecturing approaches: traditional versus interactive teaching. *Advances in medical education and practice*, 229–241. doi:<https://doi.org/10.2147/AMEP.S131851>
- Ander, D. (2006). Encyclopædia Universalis. *Cognitive Sciences*. Paris. Consulté le Juin 10, 2021, sur <https://www.universalis.fr/encyclopedie/sciences-cognitives/>
- Baartman, L. K., Bastiaens, T. J., Kirschner, P. A., & Van der Vleuten, C. P. (2006). The wheel of competency assessment: Presenting quality criteria for competency assessment programs. *Studies in educational evaluation*, 153-170.
- Ballinger, S. G. (2013). *Towards a cross-linguistic pedagogy: Biliteracy and reciprocal learning strategies in French immersion*. *Journal of Immersion and Content-Based Language Education*. Montreal: Department of Integrated Studies in Education.
- Boring, E. G. (1950). *A history of experimental psychology (2nd ed.)*. Appleton: Century-Crofts.
- Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). *In Search of Understanding*. Alexandria: ASCD.
- Çetintaş, B. (2009). Foreign language teaching in Turkey during multilingualism process within European Union process. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11-23.
- Cohen, A. D. (1998). *Strategies in learning and using a second language*. London: Longman.
- Como, L. (2001). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives. Dans *Volitional aspects of self-regulated learning* (pp. 191-225). Hillsdale: Erlbaum.
- Cuq, J.-P. (2003). *Dictionnaire de didactique du français*. Paris: CLE international.
- Davis, B., & Sumara, D. (1997). Cognition, complexity, and teacher education. *Harvard educational review*, 105-126.
- Demirel, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 141-153.
- Gudivada, V. (2016). Cognitive Computing: Concepts, Architectures, Systems, and Applications. Dans A. S. Rao, & C. Rao, *Handbook of Statistics* (pp. 3-38). Elsevier.
- Hothersall, D. (1984). *History of Psychology*. Random House.
- Humphreys, G., & Spratt, M. (2008). Many languages, many motivations: A study of Hong Kong students' motivation to learn different target languages. *System*, 313-335. doi:<https://doi.org/10.1016/j.system.2007.09.010>.
- Kiely, K. (2014). Cognitive Function. *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*, 974–978.
- Köksal, D., & Dündar, S. (2017). Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 397-425.
- Korichi, M. (2011). *Réflexion Sur Les Stratégies D'apprentissage De FLE*. Biskra: Université de Biskra.
- Korkmaz, Ş. Ç. (2013). Third language learning strategies of ELT learners studying either German or French. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 92-104.

- Kováč, L. (2000). Fundamental principles of cognitive biology. *Evolution and Cognition*, 51-69. .
- Kruse, G. D. (1998). Cognitive Science and Its Application for Education. *Brain-Based Education*, 73-79.
- Langacker, R. W. (1986). An introduction to cognitive grammar. , 10(1), . *Cognitive science*, 10(1), 1-40.
- Liu, Q.-x., & Shi, J.-f. (2007). An Analysis of Language Teaching Approaches and Methods. *US-China Education Review*, 69-71.
- Liu, Y., & Zhichao, W. (2020). Adopter une perspective cognitive dans l'enseignement de la littérature en FLE avec les apprenants sinophones. *SHS Web of Conferences*, 11.
- Lu, Z., & Doshier, B. A. (2007). Cognitive psychology. *Scholarpedia*, 2769. Consulté le Avril 15, 2021, sur http://www.scholarpedia.org/article/Cognitive_psychology
- Mayer, R. E. (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? *American psychologist*, 14.
- Miller, G. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. *Psychological Review*, 81-97.
- Mnkjnjan, S. (2016). *Effective strategies for enhancing the language learning experience in the FSL classroom*. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
- Nisbet, J., & Shucksmith, J. (1986). Learning to Learn. Dans *Learning Strategies* (pp. 4-10). London: Routledge.
- Olmo, C. D. (2016). Comprendre les enjeux des stratégies d'apprentissage pour devenir enseignant de FLE . *Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité*, 3. doi:<https://doi.org/10.4000/apliut.5315>
- O'Malley, J. M., & Chamot, A. (1990). *Learning Strategies in Second Language Acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oxford, R. (1990). *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. New York: Newbury House Publisher.
- Parisi, J. M., Rebok, G. W., Xue, Q.-L., Fried, L. P., & Seeman, T. E. (2012). The Role of Education and Intellectual Activity on Cognition. *Journal of Aging Research*, 1-9.
- Prosser, M., & Trigwell, K. (2006). Confirmatory factor analysis of the approaches to teaching inventory. *British journal of educational psychology*, 405-419.
- Puren, C. (1995). La problématique de la centration sur l'apprenant en contexte scolaire. *Études de Linguistique appliquée*, 129-149.
- Rosenshine, B., & Stevens, R. (1986). Teaching functions. Dans M. C. Wittrock, *Handbook of research on teaching* (pp. Rosenshine, B. , & Stevens, R. (1986). Teaching functions. In M. C. Wittrock (Ed.), (3rded.) (pp. 376-391). New York: Macmillan .). New York: Macmillan.
- Rubin, J. (1975). *What the "good language learner" can teach us*. TESOL Quarterly.
- Sarremejane, P., & Lémonie, Y. (2011). Expliquer les pratiques d'enseignementapprentissage : un bilan épistémologique. *McGill Journal of Education*, 285-301.
- Simsek, A., & Balaban, J. (2010). Learning Strategies of Successful and Unsuccessful University. *Contemporary Educational Technology*, 36-45.

- Thagard, P. (2020). *Cognitive Science*. (E. N. Zalta, Éd.) Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University. Consulté le Avril 15, 2021, sur <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/cognitive-science/>
- Tomak, B. (2017). *Self-regulation strategies that english language learners in a turkish state university use to increase their proficiency and self-efficacy*. Middle-east Technical University.
- Wasilewska, J. A. (2012). Language Learning Strategies and the Effectiveness of English Language Teaching at the Tertiary Level Education. *Humanities & Social Sciences*, 492-499. Consulté le Juin 10, 2021, sur <https://core.ac.uk/download/pdf/38634289.pdf>
- Weinstein, C. E. (2000). Self-regulation interventions with a focus on learning strategies. Dans P. R. M. Boekaerts, *Handbook of Self Regulation* (pp. 727-747). San Diego: Academic Press.
- Weinstein, C. E., & Mayer, R. (1986). The teaching of learning strategies. Dans M. C. Wittrock, *Handbook of research on teaching* (pp. 315-327). New York: Macmillan.
- Weinsten, C. E., & Underwood, V. L. (1985). Learning strategies: How of learning. Dans S. J. W, C. S. F., & G. R., *Thinking and Learning Skills: Volume 1: Relating Instruction To Research* (pp. 241-245). New York: Routledge.
- Westwood, P. S. (2008). *What teachers need to know about teaching methods*. Aust Council for Ed Research.
- Yağlı, Ü. (2014). The Self-Regulatory Strategies and Motivation Used in Learning English and its Relation to Achievement. *Karaelmas Journal of Educational Sciences*, 108-116.
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. Dans P. R. M. Boekaerts, *Handbook of self-regulation* (pp. 451-502). San Diego: Academic Press.